

Περιβάλλον, Τέχνες και Κοινά: Μαθαίνοντας για την ηχορύπανση στη γειτονιά

Βαγιάτη Δομνίκη

Παιδαγωγός, Περιβαλλοντική Οργάνωση «Μαμαγαία»
dominiki@mamagea.gr

Βορδόγλου Μαρία

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
vordogloumaria@gmail.com

Ευδερίδου Έλενα

Νηπιαγωγός, Περιβαλλοντική Οργάνωση «Μαμαγαία»
evderidou.elena@gmail.com

Πεχτελίδης Γιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
pechtelidis@uth.gr

Πανταζίδης Στέλιος

Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
spantazidis@uth.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα εργαστήριο του εκπαιδευτικού προγράμματος WONDER Schools, το οποίο ενσωματώνοντας τις τέχνες και τον πολιτισμό καλλιεργεί την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τα κοινά. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε μια μικτή ομάδα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ενός Δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης. Στο εργαστήριο της μελέτης, οι συμμετέχοντες έρχονται αντιμέτωποι με ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις, την ηχορύπανση. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η βιωματική εξοικείωσή τους με το φαινόμενο αυτό και η συμμετοχική καλλιτεχνική διερεύνηση πιθανών τρόπων αντιμετώπισής του. Η καινοτομία του εργαστηρίου προκύπτει από τη δημιουργία μιας διαγενεακής μαθησιακής κοινότητας, ανοιχτής στον συμμετοχικό συλλογικό πειραματισμό, την αντίληψη του ήχου ως κοινού πόρου στο πλαίσιο της γειτονιάς. Τα «εργαλεία» που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω ήταν τα ομαδικά παιχνίδια, η συζήτηση και εργασία σε ομάδες και η καλλιτεχνική δημιουργία.

Λέξεις κλειδιά: ηχορύπανση, γειτονιά, εκπαιδευτικά κοινά, τέχνες, βίωμα

Εισαγωγή

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα εργαστήριο του εκπαιδευτικού έργου «**WONDER Schools**», της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Μαμαγαία» (βλ. <https://mamagea.gr/>), που εντάσσεται στην πρωτοβουλία WONDER (**W**orkshops for **N**urturing and **D**eveloping **E**nvironmental **R**esilience) για την καλλιέργεια και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε σχολικές κοινότητες -μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς- και προάγει τη δημιουργική προσέγγιση της μάθησης, αξιοποιώντας τις τέχνες και τον πολιτισμό ως διαύλους περιβαλλοντικής ενεργοποίησης μέσα από το πρίσμα της λογικής των κοινών. Το «**WONDER Schools**» αποτελεί μέρος του ερευνητικού σχεδίου «Εκπαιδευτικοί χώροι των κοινών.

Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέφοντας ανισότητες – SMOOTH», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 (βλ. <https://smooth-ecs.eu/>).

Το έργο εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μικτή ομάδα δώδεκα (13) μαθητριών/-ών, των γονέων τους και 5 εκπαιδευτικών του 40ού Ιωαννίδειου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Τη μαθητική ομάδα αποτέλεσαν έντεκα κορίτσια (δύο μαθήτριες της Α΄, δύο της Δ΄, πέντε της Ε΄ και δύο της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού) και δύο αγόρια (ένας μαθητής της Β΄ και ένας της Γ΄ τάξης). Όλες οι οικογένειες αποτελούνταν από δύο γονείς, ένας/μία εκ των οποίων συμμετείχε στα εργαστήρια κάθε φορά. Συνήθως, υπήρχαν οχτώ μητέρες, και τέσσερις πατεράδες. Όλες οι οικογένειες κατοικούσαν στην γειτονιά γύρω από το σχολείο στην οποία υπάρχει πλουραλισμός όσον αφορά το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου συμμετείχαν τρεις δασκάλες/οι τάξης και δύο άτομα από το εξειδικευμένο προσωπικό. Η ομάδα των εμπυχωτών/τριων του έργου αποτελούνταν από δύο νηπιαγωγούς, μία δασολόγο-περιβαλλοντολόγο και έναν περιβαλλοντολόγο.

Πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες δίωρες απογευματινές συναντήσεις από τον Οκτώβριο του 2021 έως και τον Ιούνιο του 2022, κεντρικοί στόχοι των οποίων αποτέλεσαν: **A.** Η ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας και η ευαισθητοποίησή της ώστε, να αποκτήσει ενεργή στάση σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν και εξοικειώθηκαν με έννοιες και πρακτικές που αφορούν την ενεργό πολιτεϊότητα, την κυκλική οικονομία, το φυσικό και αστικό περιβάλλον και την βιώσιμη αστική καλλιέργεια. **B.** Ο συμμετοχικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της σχολικής αυλής με σκοπό την συνολική ανακατασκευή της.

Η μεθοδολογία υλοποίησης βασίστηκε στη θεωρία των κοινών και την ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, αξιοποιήθηκαν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, ο καταγισμός ιδεών, οι βιωματικές ασκήσεις, η συζήτηση και η εργασία σε μικρές ομάδες, τα παιχνίδια ρόλων, οι δραστηριότητες αυτοπληροφόρησης και μικρών ερευνών στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Το υπό παρουσίαση εργαστήριο υλοποιήθηκε προς το κλείσιμο του έργου (18 Μαΐου 2022) προσεγγίζοντας τη θεματολογία ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις, αυτό της ηχορύπανσης. Πρωταρχικοί του στόχοι ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια της ηχορύπανσης, η χαρτογράφηση των ήχων της γειτονιάς γύρω από το σχολείο, η ανάδειξη των επιπτώσεων του θορύβου στην καθημερινότητά μας, η αντίληψη του ήχου ως κοινού πόρου στο πλαίσιο της γειτονιάς και η ανάδειξη λύσεων μέσα από τη συλλογική καλλιτεχνική δημιουργία ποιημάτων. Επιμέρους στόχοι ήταν η σύνδεση του σχολείου με το χώρο της γειτονιάς και τη ζωή της πόλης, η ανάπτυξη συνεργασίας, ο διαμοιρασμός ιδεών, η αξιοποίηση της φαντασίας των συμμετεχόντων, η καλλιέργεια της ποιητικής έκφρασης και η βαθύτερη επαφή με τα κοινά και τις τέχνες. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης η εφαρμογή του εργαστηρίου έχει πιλοτικό χαρακτήρα, καθώς είναι σαφές πως χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, μελέτη και εφαρμογή ώστε να προκύψει επαρκής όγκος δεδομένων που θα οδηγήσουν σε συμπεράσματα.

Στις επόμενες ενότητες γίνεται αρχικά βιβλιογραφική ανασκόπηση του φαινομένου της ηχορύπανσης και σύνδεση της θεωρίας των κοινών στην εκπαίδευση (Πεχτελίδης, 2020) με την ενσωμάτωση των τεχνών (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020). Στην συνέχεια γίνεται παρουσίαση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου και στο τέλος αναπτύσσεται συζήτηση με σκοπό την περαιτέρω ερευνητική διερεύνηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών διαδικασιών και την ανάδειξη προτάσεων για μελλοντική εφαρμογή.

Ηχορύπανση

Πυκνώνουν ολοένα και περισσότερο οι φωνές που καλούν για δράση με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην υγεία, ιδιαίτερα της ατμοσφαιρικής, έχουν λάβει ιδιαίτερη προσοχή σε προηγούμενες έρευνες, ωστόσο, οι επιβλαβείς επιπτώσεις της ηχορύπανσης συγκεκριμένα στην ψυχική υγεία των

ανθρώπων χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης (Ma *et al.* 2018). Η ηχορύπανση των πόλεων αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό κίνδυνο και είναι επιβλαβής για την υγεία των ανθρώπων και την ευημερία τους (Giles-Corti, 2016). Σύμφωνα με σχετική έρευνα, περισσότερο από το 30% του πληθυσμού στην Ευρώπη έχει βρεθεί ότι ήταν εκτεθειμένο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε θόρυβο οδικής κυκλοφορίας υψηλότερο από 55 dB, αριθμός ικανός να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή του ύπνου και δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία (Pirrera, 2010). Συμπληρωματικά, οι Singh & Davar, (2004) εξηγούν ότι ο θόρυβος αποτελεί έναν ανεπιθύμητο ήχο που μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικό και σωματικό στρες στα έμβια όντα που εκτίθενται σε αυτό.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και θεωρία των κοινών

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ηχορύπανση αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας που απασχολεί ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα και απαιτεί ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών με σκοπό την βελτίωση και την αλλαγή του. Προς αυτή την κατεύθυνση, σπουδαίο ρόλο καλείται να αναλάβει η εκπαίδευση και συγκεκριμένα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ). Οι μαθητές μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα ΠΕ ενημερώνονται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συλλέγουν πληροφορίες, παρατηρούν, εργάζονται συλλογικά και συμμετοχικά, προσαρμόζονται στους κανόνες της ομάδας, επικοινωνούν, συζητούν, αναπτύσσουν κριτική σκέψη με απώτερο σκοπό την αλλαγή του τρόπου ζωής τους, ώστε να είναι φιλικότερος προς το περιβάλλον και την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία (Παπαδημητρίου, 1999). Σύμφωνα με την Φλογαίτη (1998) η ΠΕ δεν κινείται στα αυστηρά πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος, προχωράει βήματα πέρα από αυτό και προσεγγίζει την κοινωνία με σκοπό να εμψυχήσει στους μαθητές και αυριανούς πολίτες την ιδέα της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Την ίδια στιγμή ο συνδυασμός της με τη θεωρία και πρακτική των εκπαιδευτικών κοινών -και επομένως την αξιοποίηση βιωματικών τρόπων μάθησης, την ισότιμη δόμηση μιας κοινότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, τη συνδιαμόρφωση των διαδικασιών λειτουργίας της και τη δραστηριοποίησή της πέρα από το στενό και περιφραγμένο πλαίσιο του σχολείου (μαθησιακή ύλη, αναμενόμενες συμπεριφορές, σχολικός χώρος κ.α.) (Πεχτελίδης, 2020)- ενισχύει τη διαμόρφωση ενός «σχολείου ζωής» και όχι απλά πληροφόρησης. Ενισχύει τη μετατροπή του σε έναν τόπο μάθησης όπου οι συμμετέχοντες εξερευνούν, μαθαίνουν, αλληλεπιδρούν, μοιράζονται, ανακαλύπτουν (Harris-Helm & Katz, 2012) και βιώνουν κάτι από κοινού (Πουρκός, 2008).

Δίνοντας έμφαση στο ρόλο του βιώματος κατά τη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια σε βάθος συνειδητοποίηση μιας υπάρχουσας κατάστασης π.χ. του φαινομένου της ηχορύπανσης. Αυτό συμβαίνει καθώς, τα βιώματα μας συνδέονται άμεσα με τις κοινωνικές δομές και τους λόγους (discourses), δεν περιλαμβάνουν μόνο αισθαντικούς και ενσώματους, αλλά, και όλους τους αναστοχαστικούς και ερμηνευτικούς τρόπους ύπαρξης και δράσης μας στον κόσμο. Επομένως, διαμορφώνεται και διαμορφώνει το πλαίσιο εντός του οποίου συμβαίνουν. Ταυτόχρονα το σώμα μας, που αποτελεί βασικό όχημα βιωματικών διαδικασιών, δεν είναι ένα απομονωμένο, ξεκομμένο άψυχο αντικείμενο στον κοινωνικό κόσμο αλλά αντίθετα δημιουργείται από αυτόν και τον δημιουργεί (Πουρκός, 2015; Σαββάκης, 2017).

Στην εργασία αυτή, λοιπόν, επιδιώκεται η παρουσίαση ενός εργαστηρίου που στοχεύει στη βιωματική συνειδητοποίηση από τους συμμετέχοντες του κοινωνικού φαινομένου της ηχορύπανσης και στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια μεταστροφή/οντοστροφή (Bollier & Helfrich, 2019) σε μια νέα αντίληψη για το πώς διαχειριζόμαστε συλλογικά τον ήχο ως κοινό πόρο και οραματιζόμαστε ένα περιβάλλον ηρεμίας στην πόλη. Σε αυτήν την μεταστροφή καταλυτικό ρόλο παίζουν οι τέχνες και η μεθοδολογία των κοινών.

Ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση υπό το πρίσμα των κοινών

Σύμφωνα με την Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά (2020: 22) όταν πραγματοποιείται ενσωμάτωση των τεχνών σε μία εκπαιδευτική διαδικασία αυτή «είναι επιφορτισμένη με την προσμονή

προδιαγεγραμμένων, μάλλον ομοιογενών, κυρίως διανοητικών και μονομερώς λεκτικών αποτελεσμάτων». Εντούτοις, όμως, υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας που υποστηρίζει πως οι τέχνες μπορούν να παίξουν ρόλο στην εκπλήρωση δύο καίριων καθηκόντων - 1. ενδυνάμωση των ατομικών δυνάμεων και 2. παραγωγή του «κοινού νοήματος»- ως απαραίτητου προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας (Groves & Baumber, 2008 στο Bamford & Wimmer, 2012: 6).

Παρά το γεγονός ότι έχει συχνά αμφισβητηθεί εάν συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, Ο Unsworth (1999 στο Baker, 2013: 2) δηλώνει ότι «η τέχνη δεν υποτιμάται συνδέοντάς την με τα μαθηματικά, τις επιστήμες, τις κοινωνικές σπουδές», αλλά αντιθέτως «η σύνδεση είναι αυτή που δίνει ουσία στο έργο τέχνης και σχήμα στο περιεχόμενο του (διδασκόμενου) θέματος». Έτσι, η χρήση των τεχνών είναι σημαντική για την προώθηση της διεπιστημονικής σκέψης. Συνολικά, ο εμπλουτισμός της εκπαίδευσης με δραστηριότητες μέσω των τεχνών όχι μόνο αυξάνει τη δημιουργικότητα και τον πειραματισμό του μαθήματος αλλά ενισχύει τον γραμματισμό, την αριθμητική και τις υψηλές δεξιότητες σκέψης αποτελώντας ένα δυναμικό παιδαγωγικό εργαλείο (Efland, 1990; Cho & Vitale, 2019). Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι προσφέρουν ελκυστικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες, αυξάνοντας τα κίνητρα των παιδιών για μάθηση, μοιάζουν ικανές να βελτιώσουν το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου προτείνοντας εναλλακτικές διαδικασίες (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020: 40).

Όπως υποστηρίζει ο Eisner (2004: 4), αυτό συμβαίνει γιατί οι τέχνες διδάσκουν τους μαθητές να ενεργούν και να κρίνουν ελλείπει κανόνα, να βασίζονται στην αίσθηση, να δίνουν προσοχή στις αποχρώσεις και τις λεπτομέρειες, να ενεργούν και να εκτιμούν τις συνέπειες των επιλογών τους, να αναθεωρούν και στη συνέχεια να κάνουν άλλες επιλογές, να λειτουργούν ομαδικά, να δοκιμάζουν και να πειραματίζονται. Στην αισθητική διδασκαλία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τον πλούτο της κοινωνικής τους εμπειρίας και να τον αποτυπώσουν/εκφράσουν στη δράση που τους ζητείται. Η διαδικασία αυτή είναι αμφίδρομη καθώς τα αισθητικά μέσα, δηλαδή οι τέχνες, δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα βασικά διδασκόμενα αντικείμενα μέσω των αισθήσεων, των συναισθημάτων και του νου, ενώ, ταυτόχρονα, τα ίδια γίνονται αφορμή για την αισθητική εμπλοκή των μαθητών (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2012b). Έτσι, οι μαθητές γίνονται καλλιτέχνες και αντιμετωπίζουν το διδασκόμενο θέμα δημιουργικά, αξιοποιώντας την φαντασία και τις αισθήσεις τους (Macintyre Latta, 2004 στο Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020: 56).

Τέλος, για την ολιστική προσέγγιση της ενσωμάτωσης των τεχνών στην σχολική καθημερινότητα, όπως προτείνεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Pike, 2004; Bamford & Wimmer, 2012; Baker, 2013; Sotiropoulou-Zormpala, 2016; Cho & Vitale, 2019; Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020 κ.α.), χρειάζεται να συνδυαστούν τρία είδη δραστηριοτήτων: 1. Διδασκαλίας τέχνης, 2. Διδασκαλίας μέσω των τεχνών, 3. Αισθητικής διδασκαλίας (βλ. Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2020).

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, και δεδομένου ότι αυτό αποτελεί εφαρμογή της μη τυπικής εκπαίδευσης εστιασμένο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, εφαρμόστηκαν μόνο τα δύο είδη δραστηριοτήτων, έτσι έγινε μία δραστηριότητα μέσω των τεχνών (2ος τρόπος) και μία δραστηριότητα αισθητικής διδασκαλίας (3ος τρόπος), όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω υπό το πρίσμα της λογικής των κοινών. Σύμφωνα με μια βασισμένη στα κοινά εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές δεν λειτουργούν ως αυθεντίες και αναμεταδότες μιας αδιαμφισβήτητης γνώσης στους μαθητές, αλλά περισσότερο ενεργούν ως διευκολυντές, συνοδοιπόροι και κριτικοί φίλοι σε μια μαθησιακή κοινότητα, η οποία λειτουργεί με όρους ανοιχτότητας, ισότιμης συμμετοχής, πειραματισμού και δημοκρατίας (Πεχτελίδης, 2020). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί αρχικά ενεργοποιούν τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία στη συνέχεια δίνει χώρο και δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τη συνδιαμορφώσουν.

Μεθοδολογία - Δραστηριότητες εργαστηρίου

1^η Δραστηριότητα: «Ηχογράφηση γειτονιάς»

1α. Η κοινότητα χωρίστηκε σε τέσσερις ομάδες των 2-5 ατόμων. Ακολούθησε μία διαδρομή-βόλτα στην γειτονιά καθόλη τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες ακούγαν και παρατηρούσαν τους ήχους που υπήρχαν εκεί (βλ. Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Η διαδρομή της βόλτας στη γειτονιά. Το σημείο εκκίνησης σημειώνεται με κόκκινο.

1β. Αμέσως μετά οι ομάδες ακολούθησαν την ίδια διαδρομή ηχογραφώντας με ένα κινητό τους ήχους και τους θορύβους που επιθυμούσαν.

1γ. Με την επιστροφή στην τάξη κάθε ομάδα παρουσίασε την ηχογράφησή της εξηγώντας γιατί επέλεξε να καταγράψει κάθε ήχο/θόρυβο.

1δ. Κατόπιν, ακολούθησε ομαδική συζήτηση για το σύνολο των καταγραφών/ηχογραφήσεων.

2^η Δραστηριότητα: «Ηρεμοποίηση»

2α. Με αφορμή τις καταγραφές της 1ης Δραστηριότητας οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν εκ νέου σε τέσσερις ομάδες και συνέθεσαν από ένα ποίημα, με ή χωρίς ομοιοκαταληξία, με σκοπό να κάνουν τον θόρυβο να υποχωρήσει από την γειτονιά και την ηρεμία να κυριαρχήσει.

Επιπλέον δραστηριότητες που προέκυψαν από την επιθυμία/πρόταση της κοινότητας:

2β. Οι ομάδες αντάλλαξαν τα ποιήματά τους με σκοπό να επιλέξουν έναν τίτλο για αυτό που τους έτυχε και έπειτα να τον ανακοινώσουν στην ομάδα.

2γ. Δημιουργία έκθεσης των ποιημάτων στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Αποτελέσματα

Στην πρώτη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε «διδασκαλία μέσω των τεχνών», αυτή συντονίστηκε από τους εκπαιδευτικούς, ήταν περισσότερο δασκαλοκεντρική (Lindström, 2012), ο διδακτικός της στόχος αφορούσε τη θεματική ενότητα της ηχορύπανσης και τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν εστιασμένα στο διδασκόμενο θέμα και ομοιογενή. Πιο συγκεκριμένα:

Καταγραφή ήχων

Οι ήχοι που κατέγραψαν οι ομάδες κατηγοριοποιούνται σε δύο ενότητες: 1. Ήχοι από το ανθρωπογενές περιβάλλον της γειτονιάς (ήχοι οχημάτων, κόνρες, ομιλίες, μουσική και βήματα ανθρώπων) και 2. ήχοι από το φυσικό περιβάλλον (θρόισμα φύλλων των δέντρων, γαύγισμα σκύλου, τρεχούμενο νερό). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως οι συμμετέχοντες, και κυρίως τα παιδιά, κατέβαλαν έντονη προσπάθεια για να ηχογραφήσουν τους ήχους του φυσικού περιβάλλοντος -για παράδειγμα, κουνούσαν τα ίδια τα φύλλα για να ηχογραφηθεί το θρόισμά τους, έπαιζαν με τον σκύλο για να γαυγίσει. Αντίθετα, οι ήχοι από το ανθρωπογενές περιβάλλον ήταν παρόντες χωρίς να χρειάζεται να παρέμβουν στο περιβάλλον.

Διαμοιρασμός αποτελεσμάτων και ομαδική συζήτηση

Κατά τη διάρκεια του διαμοιρασμού των ηχογραφήσεων διαπιστώθηκε πως οι ομάδες κατέγραψαν περίπου τους ίδιους/κοινούς ήχους. Πιο συγκεκριμένα, όλες τους κατέγραψαν τον ήχο από το τρεχούμενο νερό και αυτούς από τα οχήματα. Στην ακόλουθη συζήτηση σχετικά με τους ήχους της γειτονιάς, οι περισσότεροι συμφώνησαν πως είναι προτιμότεροι οι ήχοι της οδού «Φιλικής Εταιρείας» που είναι ο πεζόδρομος στην πλαϊνή είσοδο του σχολείου (βλ. Εικόνα 2-κόκκινο βέλος) ενώ όσο πλησιάζαμε στην οδό «Τσιμισκή» η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς και πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της πόλης (βλ. Εικόνα 2-κόκκινο

κύκλο), ο θόρυβος εντεινόταν: «η γειτονιά είναι πολύ θορυβώδης, ειδικά όσο προχωράμε προς την Τσιμισκή». Ωστόσο, κάποια παιδιά σχολίασαν πως τους αρέσει η πλευρά του πεζόδρομου που είναι ήσυχη, αλλά τους αρέσει εξίσου και η περιοχή της Τσιμισκή γιατί νιώθουν πως βρίσκονται περικυκλωμένοι από κόσμο. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, κρίνουμε σημαντικό να αναφερθεί πως οι ήχοι που φάνηκε να προτιμούν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν αυτοί που προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον όπως το θρόισμα των φύλλων και το γαύγισμα του σκύλου.

Εικόνα 2. Τα σημεία στα οποία η ομάδα κατέγραψε ως θορυβώδη και ήσυχα.

Στην δεύτερη δραστηριότητα έγινε «αισθητική διδασκαλία», αυτή κατευθύνθηκε κυρίως από τους χειρισμούς και την αυτενέργεια των συμμετεχόντων, ήταν μαθητοκεντρική, (Sotiropoulou-Zormpala, 2012a), ο διδακτικός της στόχος αφορούσε τη δημιουργική και αισθητική προσέγγιση της ηχορύπανσης και τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά μεταξύ τους και αντλημένα από την επιθυμία, τη φαντασία και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα:

Χωρισμός σε ομάδες και συγγραφή ποιήματος

Έχοντας ως αφετηρία το σύνολο των καταγεγραμμένων ήχων που προέκυψαν και εμπνεόμενοι από αυτούς κάθε ομάδα κλήθηκε να συνθέσει από ένα ποίημα για να «διώξει» τους ανεπιθύμητους θορύβους ώστε να επέλθει η «ηρεμοποίηση» της γειτονιάς. Κάθε ομάδα συζήτησε και συναποφάσισε σχετικά με τη μορφή του ποιήματος, εάν θα έχει ομοιοκαταληξία ή όχι, τι έκταση θα πάρει, ποιες λέξεις/ήχοι από τις καταγραφές θα χρησιμοποιήσουν και άλλα. Στη συνέχεια, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα απήγγειλε το ποίημα στην ομάδα. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για ενδεχόμενο να συνδεθούν όλα μαζί τα ποιήματα αποφασίζοντας να τα κρατήσουν ξεχωριστά. Οι ομάδες που προέκυψαν σε αυτή την δραστηριότητα είχαν την εξής σύνθεση:

- Ομάδα 1: τρεις ενήλικες και δύο παιδιά
- Ομάδα 2: δύο ενήλικες και ένα παιδί
- Ομάδα 3: δύο ενήλικες
- Ομάδα 4: ένας ενήλικας και δύο παιδιά

Οι ομάδες ήταν διαγενεακές και όλοι οι συμμετέχοντες (ενήλικες και παιδιά) είχαν ενεργό στη συγγραφή του ποιήματος. Κάποια ποιήματα ήταν περισσότερο χιουμοριστικά και κάποια πιο συναισθηματικά. Όλα, όμως, ακολουθώντας την αρχική οδηγία, είχαν στο επίκεντρο τη φασαρία και την επιθυμία για ηρεμία.

Ομάδα 1

Φύσα, φύσα αεράκι να διώξεις τους άσχημους ήχους.
Το σκυλί κάνει βήματα στον δρόμο που έχουν σταματήσει τα αμάξια.
Μικρά και μεγάλα δρομάκια που ενώνονται.

Ομάδα 2

Βόλτες κάνω μες στην πόλη αχ πόσο φωνάζουν όλοι,
Άσχημοι που' ναι οι δρόμοι πάω να φάω λίγη βρώμη.
Μηχανάκια σαν τρελά και αμάξια στην σειρά,
Τρέχουν τρέχουν τα σκασμένα λες και χάλασαν τα φρένα.
Άμα ζούσα πλάι στο κύμα θα 'ταν η ζωή μου ποίημα,
Κι άμα ζούσα στο βουνό θα 'τρεχα σαν παλαβό.

Ομάδα 3

Ηρεμία παρακαλώ, θέλω λίγη ησυχία
Ηχογράφηση, ήχος και γραφή δεν αντέχω πια στην πόλη αυτή,
Ηχορύπανση και ζάλη μας πονάει το κεφάλι,
Πόσα είναι τα ντεσιμπέλ; θα μου κόψει η μπεσαμέλ.
Θα μου κόψει η μπεσαμέλ, ήχε σε φοβάμαι σαν τον δρακουμέλ.

Ομάδα 4

Μικρά και μεγάλα δρομάκια
γεμάτα πολλά δεντράκια.
Όμορφη πόλη, γεμάτη ανθρώποι.
Εκεί που φυσάει το νερό κυλάει.
Και η καρδιά μου αγάπη βγάζει.

Επιλογή τίτλων

Καθώς τα περισσότερα ποιήματα δεν είχαν τίτλους, προέκυψε η ανάγκη να τιτλοφορηθούν. Έτσι, μετά από πρόταση των συμμετεχόντων, οι ομάδες αντάλλαξαν μεταξύ τους ποιήματα και κλήθηκαν να δώσουν έναν τίτλο στο ποίημα κάποιας άλλης υποομάδας. Οι ομάδες βασίστηκαν στα ποιήματα και έδωσαν τίτλους που να αποδίδουν το νόημα ή το κομμάτι του ποιήματος που τους άγγιξε περισσότερο. Για παράδειγμα, ο τίτλος που δόθηκε στο ποίημα της ομάδας v4 είναι «Η καρδιά μου αγάπη βγάζει» που είναι αντιγραφή του τελευταίου στίχου, αντίστοιχα στο ποίημα της ομάδας v1, «Μικρά και μεγάλα δρομάκια που ενώνονται».

Δημιουργία έκθεσης

Μετά το τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να κρατήσουμε τα ποιήματα και να τα εκθέσουμε στην τελική γιορτή κλεισίματος του εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε να τα διαβάσουν μαθητές/τριες και γονείς από όλο το σχολείο. Η έκθεση σχεδιάστηκε σε επόμενο εργαστήριο όπου πάνω σε μεγάλα χαρτόνια γράφτηκαν τα ποιήματα των ομάδων και συμπληρώθηκε με σύντομες περιγραφές των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν.

Συμπεράσματα

Επανερχόμενοι στους αρχικούς στόχους του έργου «WONDER Schools» και του συγκεκριμένου εργαστηρίου, η εκπαιδευτική καινοτομία τους έγκειται στο γεγονός ότι πραγματεύονται περιβαλλοντικά ζητήματα αξιοποιώντας τις τέχνες και την μεθοδολογία των κοινών. Το υπό μελέτη εργαστήριο επικεντρώθηκε στο θέμα της ηχορύπανσης μέσα από την εφαρμογή δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν στη βάση της θεωρίας των κοινών και της ενσωμάτωσης των τεχνών στην εκπαίδευση. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, οι στόχοι του εργαστηρίου επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό καθώς, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή και εκτέθηκαν βιωματικά με το πρόβλημα της ηχορύπανσης, εντόπισαν πηγές ηχορύπανσης στη γειτονιά τους, συζήτησαν για αυτούς και μοιράστηκαν τα συναισθήματα και τις σκέψεις που τους προκαλούν. Συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα ποίημα για την απομάκρυνσή της ηχορύπανσης και πρότειναν επιπλέον δραστηριότητες για τον εμπλουτισμό της εμπειρίας τους. Ο ρόλος των συμμετεχόντων ήταν ενεργός καθώς, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις όχι μόνο μοιράστηκαν σκέψεις και συναισθήματα, αλλά εξέφρασαν τις δικές τους προτάσεις για την πορεία του εργαστηρίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα παιδιά, κατά τη διάρκεια της βόλτας (1η Δραστηριότητα) προκάλεσαν την πρόκληση ήχων από το φυσικό περιβάλλον -φύλλα δέντρων και φυτών- με σκοπό να τους ηχογραφήσουν, ενώ, δεν επιδίωξαν το αντίστοιχο για το ανθρωπογενές -κτίρια, επιφάνειες, υλικά αντικείμενα κ.ά. Αυτό μας μεταφέρει την εικόνα πως παρότι η φύση, τη συγκεκριμένη στιγμή της βόλτας, δεν «ακουγόταν» -παρουσία του θορύβου που επικρατούσε από το ανθρωπογενές περιβάλλον και λόγω έλλειψης κάποιου φυσικού φαινομένου όπως ένας πιθανός αέρας που θα μπορούσε να κουνήσει τα φύλλα προκαλώντας θρόισμα-, τα παιδιά είχαν την επιθυμία και την περιέργεια να αλληλεπιδράσουν με το ελάχιστο διαθέσιμο φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, τα θετικά αυτά στοιχεία/αποτελέσματα του εργαστηρίου αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω διεπιστημονική μελέτη και διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο παιδιά και γονείς μπορούν να συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά και να συνδιαμορφώνουν εκπαιδευτικές διαδικασίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης για το φαινόμενο της ηχορύπανσης -και όχι μόνο- αντιμετωπίζοντας τον ήχο ως τον κοινό πόρο (Πεχτελίδης, 2020) που, αξιοποιώντας τις τέχνες, θα συνδιαχειριστούν μέσα στο πλαίσιο της ομάδας/κοινότητάς τους.

Η αντίληψη του ήχου ως κοινού πόρου και αντικειμένου συνδιαχείρισης από την κοινότητα/γειτονιά μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για δραστηριότητες: α. συναπόφασης σχετικά με το επιτρεπτό όριο θορύβου, ποιος ήχος είναι αποδεκτός και ποιος όχι, πότε επιτρέπονται κάποιοι ήχοι και πότε όχι, κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου, και β. συμμετοχικού σχεδιασμού μηχανισμών αντιμετώπισης και ρύθμισης της ηχορύπανσης, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία νέα αντίληψη για την καθημερινότητα της γειτονιάς. Με τον τρόπο αυτό η επαναδιαπραγμάτευση των λειτουργιών ενός ήδη υπάρχοντα κανόνα όπως για παράδειγμα η ώρα κοινής ησυχίας σε μία γειτονιά, που έχει αποφασιστεί από κάποιον έξω από την κοινότητα, μπορεί να αποτελέσει προϊόν αλλαγής για τον τρόπο που οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις, τον τρόπο που αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν, που αποκτούν δεσμούς και συνδέονται, που αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες και τις συμφωνίες τους και που, τελικά, ζουν στη γειτονιά τους.

Από την εμπειρία του εργαστηρίου μπορούν να αντληθούν και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τον σχεδιασμό αντίστοιχων εργαστηρίων που στοχεύουν στην ενεργή και βιωματική εμπλοκή της κοινότητας. Οι δύο ώρες που διήρκεσε το εργαστήριο ήταν αρκετές για την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων, από την ομάδα των εμπυχωτών/τριων, δραστηριοτήτων (δραστηριότητες 1α-1δ και δραστηριότητα 2α), αφήνοντας

ελεύθερο «κενό» χρόνο ώστε να συνδιαμορφωθούν επιπλέον δραστηριότητες από την κοινότητα (δραστηριότητες 2β και 2γ). Αυτό που θα είχε ενδιαφέρον για την εξέλιξη της συγκεκριμένης θεματικής θα ήταν η συνέχεια ενασχόλησης της κοινότητας με το θέμα της ηχορύπανσης-ηρεμοποίησης και σε επόμενο εργαστήριο (ιδανικά για όσα εργαστήρια/συναντήσεις κρατιέται ζωντανό το ενδιαφέρον της κοινότητας για το θέμα) ώστε όχι μόνο να βιωθούν, ερευνηθούν και μελετηθούν ποικίλες ακόμα διαστάσεις του αλλά, και η κοινότητα να αναλάβει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των επόμενων εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό παιδιά και γονείς έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το διδασκόμενο θέμα, να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, να συνεργαστούν, να δουν τι από όσα σχεδίασαν πετυχαίνει και τι μπορεί να βελτιωθεί, να αναλάβουν ευθύνες και να ολοκληρώσουν εργασίες που οι ίδιοι/ες επιθυμούν.

Αναφορές

Baker, D. (2013). Art integration and cognitive development. *Journal for Learning Through the Arts*, 9(1), 1-15.

Bamford, A., & Wimmer, M. (2012). *The role of arts education in enhancing school attractiveness: A literature review*. European Expert Network on Culture paper. Τελευταία Ανάκτηση 29/08/2022 <https://www.interarts.net/descargas/interarts2548.pdf>

Bollier, D. & Helfrich, S. (2019). *Free, Fair and Alive: The Insurgent Power of the Commons*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.

Cho, C. L. & Vitale, J. L. (2019). Using the Arts to Develop a Pedagogy of Creativity, Innovation, and Risk-Taking (CIRT). *Journal for Learning through the Arts*, 15(1).

Efland, A. D. (1990). *A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts*. NY: Teachers College Press.

Eisner, E. W. (2004). What can education learn from the arts about the practice of education? *International Journal of Education and the Arts*, 5(4).

Harris-Helm J. & Katz, L. (2012). *Η Μέθοδος Project στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση: Μικροί ερευνητές*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Lindström, L. (2012). Aesthetic learning about, in, with and through the arts: A curriculum study. *International Journal of Art & Design Education*, 31(2), 166-179.

Giles-Corti, B., Vernez-Moudon, A., Reis, R., Turrell, G., Dannenberg, A.L., Badland, H., Foster, S., Lowe, M., Sallis, J.F., Stevenson, M., & Owen, N. (2016). City planning and population health: A global challenge. *The lancet*, 388(10062), 2912-2924.

Pike, M. (2004). Aesthetic teaching. *Journal of Aesthetic Education*, 38(2), 20-37.

Pirrera, S., De Valck, E., & Cluydts, R. (2010). Nocturnal road traffic noise: A review on its assessment and consequences on sleep and health. *Environment international*, 36(5), 492-498.

Ma, J., Li, C., Kwan, M. P., & Chai, Y. (2018). A multilevel analysis of perceived noise pollution, geographic contexts and mental health in Beijing. *International journal of environmental research and public health*, 15(7), 1479.

Παπαδημητρίου, Φ. (1999). Ο ρόλος της ΠΕ στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, 1, 403-407, Αθήνα.

Πεχτελίδης, Γ. (2020). *Για μια εκπαίδευση των κοινών εντός και εκτός των «τειχών»*. Αθήνα: Gutenberg.

Singh, N. & Davar, S.C. (2004), Noise Pollution - Sources, Effects and Control, *Journal of Human Ecology*, 16(3), 181-187.

Πουρκός, Μ. (2015). *Βίωμα και Βασισμένες στην Τέχνη Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας: Επιστημολογικά-Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές*. Θεσσαλονίκη: Νησίδες.

Πουρκός, Μ. (2008). *Ενσώματος Νους, Πλαισιοθετημένη Γνώση και Εκπαίδευση: Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος*. Αθήνα: Gutenberg.

Σαββάκης, Μ. (2017). Σώμα, βίωμα και ποιοτική έρευνα: μεθοδολογικά ζητήματα. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ.), *Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης: Νέες Προοπτικές στην Επιστημολογία και Μεθοδολογία της Ποιοτικής Έρευνας* (σσ. 91-158). Αθήνα: Δίσιγμα.

Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, Μ. (2020). *Ενσωματώνοντας τις τέχνες στην εκπαίδευση*. Αθήνα: Πεδίο.

Sotiropoulou-Zormpala, M. (2016). Seeking a higher level of arts integration across the curriculum. *Arts Education Policy Review*, 117(1), 43-54.

Sotiropoulou-Zormpala, M. (2012a). Aesthetic teaching: Seeking a balance between teaching arts and teaching through the arts. *Arts Education Policy Review*, 113(4), 123-128.

Sotiropoulou-Zormpala, M. (2012b). Reflections on aesthetic teaching. *Art Education*, 65(1), 6-10.

Φλογαΐτη, Δ. (1998). *Περιβαλλοντική Εκπαίδευση*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.